

Resiliencia en tiempos de covid-19: caso de éxito

Daniela Ramírez García, Janik Pérez Granados, Ma. De Lourdes Elena García Vargas

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo/Escuela Superior de Tepeji del Río

Resumen

Hablar de COVID permite mantenernos alerta y estar mejor preparados ante futuras crisis sanitarias, corregir y aprender de los errores, aprender a tomar mejores decisiones y fortalecer al equipo de trabajo. El presente caso de estudio analiza cómo una empresa mexicana enfrentó exitosamente los retos y desafíos derivados de la pandemia COVID-19 a través de estrategias administrativas, sanitarias y financieras, además del impacto positivo para mantener su estabilidad en el mercado. Es importante resaltar que, gracias a la implementación de programas como ELSSA, CLIMSS, NORMA 035-STPS, se logró mejorar y cuidar la salud de los colaboradores y sus familias al generar entornos seguros y saludables para la estabilidad organizacional, garantizando la continuidad operativa, el cuidado y el resguardo de sus colaboradores. Los resultados muestran que estas estrategias no solo mantuvieron la estabilidad y productividad, sino también reforzaron el sentido de pertenencia y fidelidad de sus miembros, demostrando que la combinación entre la prevención y planificación con un enfoque humano genera resiliencia y transforma la empresa en un modelo a seguir. Finalmente se evidencia que implementar políticas de seguridad y salud laboral, gestión administrativa y sostenibilidad financiera para hacer frente a situaciones de crisis son la clave del éxito.

Abstract

Talking about COVID allows us to stay alert and better prepared for future health crises, correct mistakes, make better decisions, and strengthen the work team. This case study analyzes how a Mexican company successfully faced the challenges of the COVID-19 pandemic through administrative, health, and financial strategies, as well as the positive impact on maintaining its market stability. It is important to highlight that, thanks to the implementation of programs such as ELSSA, CLIMSS, and NORMA 035-STPS, the company was able to improve and protect the health of its employees and their families by creating safe and healthy environments for organizational stability, guaranteeing operational continuity, and ensuring the care and protection of its employees. The results show that these strategies not only maintained stability and productivity but also reinforced the sense of belonging and loyalty of its members, demonstrating that the combination of prevention and planning with a human-centered approach generates resilience and transforms the company into a model to follow. Finally, the importance of implementing occupational health and safety policies, administrative management, and financial sustainability to cope with crises is evident; these are the key to success.

Palabras Clave: Protocolos, estrategias, crisis, gestión, resiliencia

Keywords: Protocols, strategies, crisis, management, resilience

1. INTRODUCCIÓN

A finales de 2019, el primer caso de COVID-19 se reportó en el país de China, en Wuhan, vinculado a un mercado de animales vivos y mariscos, posteriormente la Organización Mundial de la Salud (OMS) inició investigaciones mientras se implementaban medidas como la cuarentena, el cierre total o parcial de actividades económicas. A pesar de todos los esfuerzos, el virus se propago de manera rápida a nivel global, afectando a millones de personas, los científicos identificaron el virus, después de varios estudios y análisis y desarrollaron vacunas para controlar la crisis, por lo tanto, la vida cotidiana cambio drásticamente con el cierre de actividades no esenciales, escuelas y negocios, causando un impacto económico grave. En enero de 2020, las autoridades de México comenzaron a implementar más protocolos de seguridad y campañas para concientizar y preparar a la población de la situación que estaba por vivirse (Economía, 2020).

El virus desafió los sistemas de salud y economía, obligando a una adopción inmediata en todos los protocolos de los sectores empresariales. Estos protocolos se integraron en la nueva normalidad y se convirtieron en

hábitos para al menos 125,014,024 millones de personas, según el Censo de Población y Vivienda 2020 (CPV) realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En este contexto, diversas empresas enfrentaron un doble reto: mantener su economía y atender nuevas exigencias sanitarias, a pesar de la demanda extremadamente baja. Las restricciones sanitarias, la disminución de ingresos y los cambios repentinos en la oferta y demanda obligaron a muchas empresas a reducir su operación y modificar su estructura y organización. Desafortunadamente, algunas se vieron obligadas a cerrar definitivamente. Sin embargo, hubo empresas, como en el caso que se presenta, que se adaptaron rápidamente y evolucionaron de manera asertiva, logrando su éxito en tiempo de pandemia.

El presente artículo se centra en el análisis de una empresa de transporte, que no solo superó la pandemia, sino que también implementó estrategias operativas, organizativas y tecnológicas que le permiten continuar con sus operaciones y, lo mejor, mantener su plantilla laboral, cartera de clientes e incluso consolidar su crecimiento. Se analiza el proceso de transformación en las estrategias de adopción y resiliencia e identifica los puntos clave que dieron paso a su supervivencia y fortalecimiento organizacional en un contexto de crisis sanitaria y económica.

El estudio de caso se centra en una mediana empresa (Pyme) considerada unidad económica con una estructura organizacional formal, que produce bienes y/o servicios con una capacidad operativa y financiera intermedia. Conocidas por mejorar su competitividad por medio de la organización, procesos y habilidades empresariales, las Pyme apoyan significativamente al empleo formal, desarrollo y competitividad del país. Tienen una participación hasta un 95.5%, esta relevancia por la generación de más del 68% del personal ocupado y su aportación al PIB (Producto Interno Bruto) es más del 52%, además son consideradas por el gobierno mexicano como el motor de la economía, por su fácil adaptabilidad a los cambios dentro de contextos económicos, cuentan con mayor estabilidad recursos y alcance a comparación de las micro y pequeñas empresas. Su estructura jerárquica es formal, por su organización y operación, cuenta con departamentos especializados como finanzas, recursos humanos, ventas, producción, seguridad, logística, entre otros (Economía S. f., 2024).

La llegada del COVID-19 tomó por sorpresa a las Pymes en México, dejando visibles sus debilidades de estructura, liderazgo y adaptabilidad, ya que la mayoría carecía de planes y estrategias de gestión de riesgos, así como herramientas tecnológicas y digitales (Ortega, 2021). Esto afectó significativamente a diferentes sectores clasificando el nivel de afectaciones como fuertes, significativos y moderados (Tabla 1).

Tabla 1. Nivel de Afectación en los Sectores Económicos por COVID-19

FUERTES	SIGNIFICATIVOS	MODERADOS
Servicios de turismo	Minería	Agricultura, ganadería y pesca
Industria cultural tradicional	Electricidad, gas y agua	Productos alimentos de mercado interno
Comercio	Construcción	Insumos y equipamiento medico
Reparación de bienes	Actividades financieras	Medicamentos
Hoteles y restaurantes	Industria química	Telecomunicaciones
Transporte	Electrónica, maquinaria y equipo	
Moda	Servicios empresariales	
Industria automotriz		

Fuente: CEPAL (Julio 2020), Sectores y empresas frente al COVID-19: emergencia y reactivación. Cuarto Informe Especial COVID-19.

Partiendo de la clasificación según la intensidad de los efectos, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2020) estimó que el 34.2% del empleo formal y un 24.6% del PIB de la región fueron afectados fuertemente por la crisis sanitaria (Figura 1).

Figura 1. América Latina y el Caribe (27 países)
PIB y empleo que se esperaban para la crisis

La gráfica muestra la afectación en un trimestre del 2021, como consecuencia de la desaceleración de la actividad económica en México, se estimó que más de un millón de micro y medianas empresas detuvieran sus operaciones durante el primer año de la pandemia (INEGI 2021), por no ser actividades consideradas prioritarias.

La pandemia provocó el crecimiento acelerado del uso del internet en México, según datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el 2019 el 70.1% de la población tenía acceso, mientras que para el 2023 era de un 81.2% de la población. El aislamiento social, las medidas de confinamiento y el trabajo remoto fueron factores importantes para este incremento; millones de hogares, empresas e instituciones se vieron en la necesidad de acceder para comunicarse y trabajar a distancia, mediante la migración a plataformas digitales. De acuerdo con los datos (INEGI, 2023), los principales usos del internet que detonó la pandemia se muestran en la figura 2.

Figura 2. Principales usos del internet

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías

El 83.8% de la población accedía a internet para capacitaciones y acceso a la educación; el segundo uso fue para realizar compras en línea, mediante aplicaciones digitales (PROFECO, 2020).

Una de las medidas sanitarias que tomó el gobierno fue la suspensión temporal de las empresas con actividades no esenciales; esto afectó principalmente las micro y las medianas empresas, en su economía, remuneraciones y retención de talento humano. El 13.92% se vieron afectadas en cuanto a la reducción de remuneraciones y/o prestaciones durante el tercer periodo (INEGI, Encuesta sobre el Impacto Económico Generado por COVID-19 en las Empresas. Resultados tercer evento, 2021). Esto dejó ver la falta de estrategias financieras y resiliencia en las medianas empresas (Figura 3).

Figura 3. Reducción de personal, remuneraciones y nivel de afectación
 Tomada de: INEGI (2020) Comunicado para la prensa No.326/2021
 Encuesta sobre el Impacto generado por COVID-19, en las empresas (COVID-IE)

En México las medianas y grandes empresas atravesaron un avance acelerado en el mundo de la transformación digital; el entorno incierto y cambiante por la crisis obligó a muchas de ellas a digitalizar su información y su operación para sobrevivir al confinamiento. Invirtieron en nueva tecnología, herramientas digitales y automatización de procesos. La crisis sanitaria puso de manifiesto la importancia de la resiliencia y la agilidad en las empresas, negocios e instituciones, que tuvieron que replantearse sus estrategias internas y externas, como lo fue en la cultura organizacional. En muchas empresas la innovación y la capacidad de adaptación fue un punto clave para determinar quiénes lograrían prosperar y quienes se quedarían atrás (OCDE, 2020)

2. METODOLOGÍA

Se llevó a cabo una revisión documental y literaria en bases académicas y científicas, donde se seleccionaron artículos y estudios que fueron publicados entre 2019 y 2024, relacionados con la gestión del cambio, adaptación, resiliencia, reestructuración empresarial y transformación de las Pymes en México.

Posteriormente, se realizó un estudio de caso de una empresa de logística y transporte ubicada en el Estado de Hidalgo, para lo cual fue necesario tener una conversación con 5 colaboradores, un encargado de Recursos Humanos y un encargado de Salud y Seguridad Ocupacional, con el objetivo de obtener información empírica sobre el impacto que ocasionó la pandemia en su operación, estructura, salud de sus colaboradores y demás aspectos que se vieron afectados. Presentándose de forma general en la Figura 4.

Figura 4. Diagrama representativo de la metodología aplicada

El 31 de marzo del 2020, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el Virus SARS-CoV-2” en donde se establece al transporte de carga y logística como una de las actividades esenciales, es así como el transporte se consolidó como un pilar fundamental en la continuidad de actividades económicas y en el sostenimiento de la cadena de suministros a nivel nacional. En este momento es relevante la empresa 100% mexicana como caso de estudio, que cuenta con más de 50 años de trayectoria ubicada en el Estado de Hidalgo dedicada al transporte federal de carga, inició sus operaciones con apenas 20 empleados, gracias a su esfuerzo y compromiso ha ido creciendo al grado de convertirse en una mediana empresa, a diferencia de otras organizaciones, esta empresa es consciente que el capital humano es clave del éxito, es por ello que cuida su integridad y bienestar. Su visión va encaminada a consolidarse como una empresa líder en el transporte de carga, reconocida por el trato al cliente y calidad en sus servicios, satisfaciendo necesidades de sus integrantes para brindar un servicio de excelencia.

3. RESULTADOS

Estudio de caso

El estudio de caso tuvo como principal objetivo analizar diversas estrategias de gestión del cambio durante y después de la crisis sanitaria derivada del COVID-19 y cómo estas tuvieron impacto en su operación y posicionamiento en el mercado, así como los factores clave que le permitieron su crecimiento y las áreas de oportunidad para fortalecer su competitividad.

En este contexto la empresa, a lo largo de la pandemia y su evolución, enfrentó diversos desafíos en cuanto a sus operaciones, administración, tecnología, salud, economía y las restricciones sanitarias impuestas por las autoridades involucradas. Con el propósito de mantener estable su operación, la empresa implementó estrategias sanitarias, administrativas, financieras, operativas y de gestión.

Estrategias administrativas y de gestión

Ayudados de los informes que publicaron el Gobierno de México, Secretaría de Salud, Diario Oficial de la Confederación, entre otros medios oficiales, identificaron al personal con más vulnerabilidad ante el contagio

y agravamiento del virus, tales fueron personas con sobrepeso, embarazadas, diabéticas o con alguna otra enfermedad crónica, personas de la tercera edad. Para esto realizaron una recolección de datos, en la cual especificaron si tenían alguna enfermedad antes mencionada, si se encontraban a cargo de una persona de la tercera edad, si tenían familia con vulnerabilidad. Es importante mencionar que no solo se preocuparon por el bienestar de sus colaboradores, sino también por el de sus familias. En 2020, se formó un comité para dar seguimiento y supervisión a las nuevas normas, a dichos integrantes los capacitaron en todos los aspectos y se dieron a conocer los protocolos a seguir, actualizando las funciones y roles que cumplirían de acuerdo al avance de la crisis. Una de las guías que fueron implementadas para ir actualizando fue el uso de los mapas con el semáforo epidemiológico (Figura 5).

Figura 5. Casos Acumulados notificados a SISVER
Tomado de: Informe epidemiológico de la Situación COVID-19 (abril 2020)

En el 2020 y en cada uno de los meses se iban modificando sus protocolos ante un posible caso de contagio, dependiendo del semáforo, reportes, informes que publicaban en medios oficiales. A pesar de que podían continuar con sus operaciones, la empresa actuó rápidamente implementando estrategias que le permitieran seguir sin comprometer la salud de sus colaboradores, es por eso que, para evitar la aglomeración en la entrada, así como en oficinas optaron por establecer horarios escalonados, para ser exactos tres, con diferencia de una hora, a modo de que no hubiera más de 20 empleados, los horarios de salida se hacían respetar, nadie se podía quedar más tiempo de lo acordado, ya que a diario se pasaba a desinfectar el espacio de trabajo de cada uno.

Se apegaron al Programa ELSSA (Entornos Laborales Seguros y Saludables) que tiene por objetivo prevenir accidentes laborales, así como enfermedades, contribuir al desarrollo de estilos de vida más saludables, se trabajó con 6 lineamientos de acción, los cuales apoyaron a la empresa a capacitar a su personal con el CLIMSS, prevenir enfermedades de riesgo psicosocial y vigilar la salud.

Implementaron la NORMA 035-STPS-2018 (Factores de Riesgo Psicosocial) en el trabajo, identificación, análisis y prevención, se realizaron diagnósticos de clima laboral y las condiciones que podrían causar estrés o afectaciones en el bienestar del colaborador, tal fue el COVID. Ante estos hallazgos, la empresa actuó rápidamente, le dio seguimiento a colaboradores que tenían algún problema psicológico, ya sea por miedo a contagiarse, por la pérdida de algún familiar, incluso por la incertidumbre que se estaba viviendo.

Se desarrollaron políticas de prevención, se brindaron capacitaciones sobre el manejo del estrés laboral y comunicación afectiva, todo de manera virtual, se expidieron constancias DC-3 por haberlas cursado.

Estrategias sanitarias

Una de las estrategias clave fue la capacitación sanitaria del personal a través de la plataforma Capacitación en Línea del Instituto Mexicano del Seguro Social (CLIMSS), es una plataforma digital que ofrece cursos en línea gratuitos sobre temas de salud, prevención de riesgos y promoción del bienestar, disponible los 7 días de la semana, las 24 horas del día (IMSS, Capacitación en Línea del Instituto Mexicano del Seguro Social, 2020).

Se creó una alianza con el IMSS para trabajar en conjunto, entre los cursos indispensables para poder regresar a laborar, fue acreditar “Formador de Monitores para un Retorno Saludable” (IMSS, 2020) y “Recomendaciones para un Retorno Seguro al Trabajo ante Covid-19”, con el propósito de elaborar protocolos de Seguridad Sanitaria partiendo de la identificación de las medidas aplicables de ingeniería, estructurales, administrativas y organizacionales además del equipo de protección, buscando prevenir las cadenas de contagio (CLIMSS 2020). Al finalizar el curso se les otorgó una constancia, la que tenían que presentar en la empresa para regresar a sus actividades. El IMSS apoyó con materiales de difusión como fueron infografías informativas, *flyers*, recomendaciones (servicio médico), incluso la empresa cuenta con un espacio donde tiene todos los datos de la clínica con números de contacto a los que se podían dirigirse para recibir atención médica en caso de contagio.

Ante la creciente propagación del virus, se implementaron estrategias para proteger la salud de sus colaboradores y garantizar el desarrollo y desempeño de sus actividades. Tales fueron proporcionar kits sanitizantes, los cuales contenían (desinfectante, limpión de fibra y cubrebocas) para los colaboradores de Seguridad y Salud Ocupacional que tenían gafas, desinfectantes, aerosol y caretas para evitar exponerlos. Con este kit cada uno debía limpiar en todo momento las cosas que tocaban (teléfono, computadora, material de oficina, etc.) así como su escritorio.

Para ingresar a las instalaciones de la empresa los colaboradores de manera ordenada tenían que pasar por un filtro sanitario, que consistía en limpiar la suela de sus zapatos a través de un tapete, mencionar si tenían algún síntoma, tomar la temperatura, en caso de que estuvieran presentes contaban con espacios acondicionados para realizar pruebas COVID y descartar posibles casos de contagio. Es importante mencionar que la empresa al inicio de 2020 mandaba a los sospechosos infectados a laboratorios para obtener un resultado más certero, pero a lo largo del tiempo esto ocasionó un alto gasto, alrededor de \$3,000 por prueba y esperar aproximadamente 3 meses para tener el resultado.

Ante esta situación optaron por comprar pruebas rápidas COVID, no sin antes capacitar a su personal de seguridad y salud para aplicarlas y darles continuidad a los casos positivos, para esto crearon un protocolo de casos positivos, a grandes rasgos consistió en vincularlos con el IMSS directamente y/o llevarlos personalmente a sus domicilios (según el grado de gravedad) para su pronta recuperación. Otra medida tomada fue que las mujeres debían ir con el cabello totalmente recogido, hombres sin barba o bigote, nadie podía llevar accesorios extra para evitar los contagios, se restringió el compartir artículos de papelería con otros compañeros de trabajo, en cuanto a vestimenta se modificó el uniforme, ya que debían usar manga larga, el pantalón tenía que cubrir completamente los pies, zapatos totalmente cerrados, se prohibió el uso de tacones y zapatos abiertos.

Estrategias Financieras

A pesar de la crisis y desafíos que enfrentó la empresa, sus ingresos no se vieron afectados, derivado de que muchas empresas comenzaron a cerrar, ellos vieron la oportunidad de posicionarse en el mercado, de buscar

nuevos clientes que tuvieran la necesidad de transportar su mercancía y por la baja oferta de servicio no encontraban. Tuvieron que estimar un recurso financiero para comprar los suministros necesarios, los kits y apoyos financieros para los colaboradores que llegaron a necesitar en caso de una emergencia.

Otro punto importante que se debe reconocer y admirar es que la empresa en ningún momento se vio en la necesidad de recortar personal, mantuvo su plantilla laboral. A los que desafortunadamente se llegaban a enfermar les estuvieron apoyando con su salario íntegro en conjunto con el IMSS, incluso las personas que se identificaron como vulnerables a pesar de estar en su casa les siguieron pagando su nómina completa, lo que muy pocas empresas hicieron.

Gracias a la implementación y adopción de todas estas acciones, estrategias y atenciones es que la empresa logró superar los desafíos presentados durante la contingencia sanitaria por el COVID-19, logrando fortalecer su estabilidad. El compromiso mostrado con sus colaboradores le permitió mantener la confianza y lealtad de sus colaboradores, quienes continúan identificándose con los valores y objetivos de la organización.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La rápida respuesta y adaptabilidad de la empresa ante la crisis sanitaria permitieron implementar estrategias y medidas que la facultaron para superar desafíos y fortalecer su economía, organización, posicionamiento y reconocimiento. El compromiso que mostró y que a la fecha lo sigue haciendo permite mantener la confianza y lealtad de sus colaboradores, quienes continúan identificándose con los valores, objetivos, misión y visión de la empresa.

La información analizada y la realización del estudio de caso lograron una implementación exitosa de estrategias, protocolos, programas como ELSSA, CLIMSS, NORMA 035-STPS; todos estos programas contribuyeron significativamente a mejorar y cuidar la salud de los colaboradores y sus familias durante la crisis, además de evaluar la importancia de generar entornos seguros y saludables para la estabilidad organizacional. En este caso de estudio se observó un impacto notable de la empresa hacia sus trabajadores que no se vieron en otras empresas; no todas brindaron el apoyo suficiente a su personal.

Hoy en día la empresa sigue llevando a cabo estrategias como son filtros sanitarios, adopción de la Norma 035-STPS, el programa ELSSA, protocolos de seguridad y salud en el trabajo, capacitaciones, entre otras. Durante la pandemia fueron adquiriendo distintivos como “Seguridad Sanitaria del IMSS” en el 2020 y gracias a sus esfuerzos sigue creciendo, atrayendo a nuevos clientes, obteniendo reconocimiento por buenas prácticas sociales y ambientales, y certificados, acompañados de un excelente equipo de trabajo que ha permanecido fiel, como agradecimiento a todas las atenciones y cuidados que les brindaron cuando más lo necesitaban se encuentran viviendo “La Nueva Normalidad”.

REFERENCIAS

- [1] Secretaría de Economía. (2021). Diagnóstico sobre el impacto del COVID-19 en las MIPYMES mexicanas. Gobierno de México.
- [2] Secretaría de Economía. (2024). Dossier MiPymes Salida – Interactivo [PDF]. Gobierno de México. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/923851/20240626_Dossier_MIPYMES_SALIDA_Interactivo_5_.pdf

- [3] Organization for Economic Co-operation and Development. (2020). COVID-19 en América Latina y el Caribe: Consecuencias socioeconómicas y prioridades de política (Medidas políticas clave de la OCDE ante el coronavirus (COVID-19)). OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/26a07844-es>
- [4] Organization for Economic Co-operation and Development. (2020). COVID-19 en América Latina y el Caribe: Consecuencias socioeconómicas y prioridades de política (Medidas políticas clave de la OCDE ante el coronavirus (COVID-19)). OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/26a07844-es>
- [5] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (2020). Impacto del COVID-19 en las Pymes de América Latina.
- [6] Instituto Mexicano del Transporte. (2020). Publicación técnica No. 628. <https://imt.mx/archivos/Publicaciones/PublicacionTecnica/pt628.pdf>
- [7] Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2020). Sectores y empresas frente al COVID-19: emergencia y reactivación (Informe Especial No 4). <https://www.cepal.org/es/publicaciones/45734-sectores-empresas-frente-al-covid-19-emergencia-reactivacion>
- [8] Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2021). Encuesta sobre el impacto económico generado por COVID-19 en las empresas: Resultados del tercer evento. <https://en.www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ecovidie/doc/PRECOVIDIER3.pdf>
- [9] Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2024). Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2023. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/ENDUTIH/ENDUTIH_23.pdf
- [10] Instituto Mexicano del Seguro Social. (2020). *Plataforma CLIMSS lanza curso en línea “Todos contra la epidemia COVID-19”*. <https://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202003/122>
- [11] Instituto Mexicano del Seguro Social. (2020). *Abre el IMSS curso en línea “Formación de Monitores para el Retorno Saludable”*. <https://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202008/abre-imss-curso-en-l%C3%ADnea-%E2%80%9Cformaci%C3%B3n-de-monitores-para-el-retorno-saludable%E2%80%9D>
- [12] Procuraduría Federal del Consumidor. (2020). Todo a un clic: Compras sin salir de casa. <https://www.gob.mx/profeco/articulos/todo-a-un-clic-compras-sin-salir-de-casa?idiom=es>

Correo de autor de correspondencia: pe439836@uaeh.edu.mx